

TILSHUNOSLIKDA TARJIMA NAZARIYASI: O'ZBEK TILIDAN BOSHQA TILLARGA TARJIMA MUAMMOLARI

Habibullayeva Ziyoda Anvar qizi

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti

Turizm fakulteti 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada tarjima nazariyasi masalalari, xususan, o'zbek tilidan boshqa tillarga tarjima jarayonida uchraydigan muammolar yoritilgan. Asosiy e'tibor o'zbek tilining lingvistik xususiyatlari, milliy madaniyat bilan bog'liq realiyalar, grammatik va semantik tafovutlarga qaratilgan. Shuningdek, tarjima amaliyotida ekvivalentlik, adekvatlik va milliy-madaniy o'ziga xosliklarni saqlash kabi nazariy masalalar tahlil qilinadi. Maqola yakunida tarjimaning samaradorligini oshirish uchun ba'zi ilmiy-amaliy takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: tarjima nazariyasi, o'zbek tili, ekvivalentlik, madaniy realiyalar, lingvistik tafovut, tarjima muammolari.

Abstract: In this article, issues of translation theory, in particular the challenges encountered in translating from Uzbek into other languages, are examined. The main focus is placed on the linguistic features of the Uzbek language, cultural realia associated with national traditions, as well as grammatical and semantic differences. Furthermore, theoretical aspects such as equivalence, adequacy, and the preservation of national-cultural specificity in translation practice are analyzed. The article concludes with several scientific and practical proposals aimed at improving the effectiveness of translation.

Keywords: translation theory, Uzbek language, equivalence, cultural realia, linguistic differences, translation problems

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы теории перевода, в частности, проблемы, возникающие в процессе перевода с узбекского языка на другие языки. Основное внимание уделяется лингвистическим особенностям узбекского языка, культурным реалиям, связанным с национальными традициями, а также грамматическим и семантическим различиям. Кроме того, анализируются такие теоретические аспекты, как эквивалентность, адекватность и сохранение национально-культурной специфики в практике перевода. В заключение статьи выдвигаются некоторые научно-практические предложения, направленные на повышение эффективности перевода.

Ключевые слова: теория перевода, узбекский язык, эквивалентность, культурные реалии, лингвистические различия, проблемы перевода

Tarjima nazariyasi tilshunoslikning alohida sohasi bo'lib, uning asosiy vazifasi ikki til va ikki madaniyat o'rtasida mazmuniy hamda uslubiy moslikni ta'minlashdan iboratdir. O'zbek tilidan boshqa tillarga tarjima qilish jarayoni o'ziga xos lingvistik va madaniy qiyinchiliklar bilan ajralib turadi. Shu sababli bu jarayonni chuqur o'rganish va ilmiy asoslash dolzarb masalalardan hisoblanadi. Tarjima nazariyasi ekvivalentlik, adekvatlik, uslubiy moslik, semantik to'liqlik va pragmatik maqsadlarni o'rganadi. Nazariy bilimlar tarjima amaliyotida to'g'ri yondashuvni shakllantiradi va tarjimonning madaniy hamda lingvistik kompetensiyasini oshiradi. O'zbek xalqiga xos an'ana va urf-odatlar bilan bog'liq tushunchalarni boshqa tilga ko'chirishda tarjimon izohlash yoki moslashtirish (adaptatsiya) usullaridan foydalanadi. Bu jarayonda tarjimon nafaqat lingvist, balki madaniyatlararo vositachi sifatida ham faoliyat yuritadi.[1]

Bugungi kunda zamonaviy globallashtirish va madaniyatlararo aloqalarning jadal rivojlanishi, xalqaro aloqalarni kengayib borishi, davlatlar o'rtasidagi savdo-iqtisodiy va moliyaviy aloqalarning rivojlanishi, Yevropa mamlakatlari va butun dunyoning integrallashtirish jarayonining kuchayib borishi, fan va texnologiyalarning rivojlanishi, ilmiy va texnikaviy ma'lumotlarning doimiy ravishda uzviy almashib borishining samarali omillari sifatida hozirgi kunda chet tillarining ahamiyati katta e'tiborga sazovordir. Shuningdek, iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy va madaniy taraqqiyot bosqichida chet tili dunyoning turli xalqlar vakillari o'rtasida og'zaki va yozma aloqa vositasi sifatida keng qo'llanilib kelmoqda.

Bilim va texnologiyalar jadal rivojlanishi oqibatida zamonaviy davr bugungi jamiyatda barcha jihatlarni qamrab olgan holda va zamonaviy iqtisodiyot o'zgarib borayotgan sharoit davrida, shuningdek turli xil sohalariga tegishli ilmiy va texnik matnlarni tarjima qilishda amaliy ko'nikmalarga ega bo'lgan tarjimonlar- mutaxassislar bugungi kunda alohida ehtiyojga munosibdir. Shu sababli keng bilimli tarjimon mutaxassislariga ehtiyoj kun sayin ortib bormoqda.[2]

Zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishi sababli, bugungi davrda dunyoning turli mamlakatlaridagi olimlar tezkor ma'lumot almashish va qo'shma tadqiqotlar olib borish imkoniyatlariga ega bo'lib, ushbu aloqa vositalari tufayli zamonaviy ilm-fan misli ko'rilmagan natijalarga erishilmoqda. Bunday sharoitda ko'pgina ishlab chiqaruvchi tashkilotlar ilmiy adabiyotlarning yuqori sifatli tarjimasiga ehtiyoji sezilarli darajada oshib bormoqda. Tarjimonlar esa ilmiy adabiyotlar tarjimalarini

doimiy ravishda o'zining so'z boyligiga qo'shib borishi, atamalarni tushunish qobiliyatini oshirib borish va ularning ma'nosini bilishi shartdir.

Tarjimashunoslik sohasining dolzarb muammolarini o'rganishda ko'plab olimlar asarlari muhim ahamiyatga ega. Tarjima nazariyasi va amaliyoti o'rtasidagi murakkabliklar bo'yicha klassik yondashuvlardan biri rus tarjimashunosi V.N. Komissarov tomonidan ishlab chiqilgan. U o'zining "Tarjima nazariyasining asoslari" nomli asarida tarjimada ekvivalentlik darajalarini aniqlash zarurligini ta'kidlaydi va tarjimon nafaqat so'zlarning ma'nosini, balki manoning kommunikativ funksiyasini ham hisobga olishi lozimligini qayd etadi. Komissarov fikricha, "tarjima jarayonida original mazmunini to'liq saqlab qolish amaliy jihatdan imkonsiz, shuning uchun tarjimon kompromissga tayyor bo'lishi kerak" (Komissarov, 1990). Yana bir muhim manba sifatida G.V. Chernovning "Sinxron tarjima nazariyasi" asarini keltirish mumkin. Chernov lingvistik va madaniy tafovutlar masalasini chuqur tahlil qilib, tarjimonning ijodkorlik qobiliyatini ahamiyatli deb biladi. Uning fikricha, "madaniyatlararo tafovutlarni bartaraf etish tarjimonning asosiy vazifalaridan biridir" (Chernov, 1987). Shuningdek, ingliz tarjimashunosi Piter Nyumarkning "Approaches to Translation" (1981) asari tarjimashunoslik sohasidagi muhim nazariy manbalardan biri hisoblanadi. Nyumark tarjimada mazmunni saqlash va uslubni moslashtirish o'rtasidagi muvozanatga alohida e'tibor qaratadi. U badiiy matnlar tarjimasida "erkin tarjima" yondashuvi samaraliroq bo'lishini, texnik va ilmiy matnlarda esa "so'zma-so'z tarjima" usuli ko'proq qo'llanishi lozimligini ta'kidlaydi.[3]

Ilmiy va texnik matnlarni tarjima qilish jarayonida quyidagi talablarga amal qilinishi lozim: tarjima ekvivalentiga, tarjima aniqligiga, tarjima ma'lumotlar sifatiga, tarjima mantiqiyiligiga va uning yoritilish sifatiga. Ilmiy-texnik matn sifatli tarjimaga ega bo'lishi uchun, tarjimon quyidagi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi lozim:

- Chet tili nazariyasi, tilning fonetikasiga, leksikasiga va grammatik tuzilishi haqida bilimga ega bo'lishi lozim;

- Ilmiy va texnik matnlarni tarjima qilish xususiyatlar ko'nikmasi amaliyotiga;

- Lingvistik amaliy bilimga (tarjima usullari, transformasiya, so'zlar ekvivalentini almashtirish ko'nikmasi, so'zlar qo'shish ko'nikmasi, atamalar bilan tasvirlash ko'nikmasi va hokozo);

- Matnni tarjima qilish jarayonida gap mazmuni va jummalarni ishlata olish ekstralingvistik bilim va qobiliyatiga ega bo'lish lozim (bunda maxsus ilmiy - texnik matnni tarjima qilishda yetarli ma'lumotlarga ega bo'lish talab qilinadi) [4]

Eng asosiysi tarjimada bilinmas muammolardan biri bu tarjimon "ilmiy tarjima" nima ekanligini to'liq tushunchaga ega bo'lmalik. Ilmiy tarjimoni muvofaqiyatli bajarish uchun, uni boshqa tarjima turlaridan farqi nimada ekanligini tarjimon tasavvurga ega bo'lishi shart. Umuman olganda, ilmiy uslub tarjimasini, tadqiqot mavzusiga oid ko'plab matnlarni o'z ichiga oladi - tezislardan boshlab, referatlar va maqola taqrizlarini, diplom, dissertatsiya va monografiya qo'l yozmalari o'zida mujassam etadi.

Yuqoridagi ish turlarini tarjima qilishda quyidagi faktorlarga e'tibor berilishi lozim: tarjima maqsadi, tarjima uslubi, tarjimadagi matnni tashkil qilish va uning qismlari o'rtasidagi uzviy bog'liqlik munosabatlar.[5]

Tarjimashunoslik sohasidagi tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, tarjima jarayonida ekvivalentlik masalasiga to'g'ri yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Original matn mazmunini to'liq saqlab qolish amaliy jihatdan qiyin bo'lsa-da, tarjimon matnning kommunikativ vazifasini to'g'ri aks ettirishga intilishi lozim. Bu ayniqsa texnik, ilmiy va badiiy matnlar tarjimasida muvozanatni saqlash uchun zarurdir. Tarjimon madaniyatlar o'rtasidagi tafovutlarni hisobga olib, milliy madaniy elementlarni boshqa tillarda to'g'ri aks ettira olishi lozim. Bunday holatda so'zma-so'z tarjima o'rniga kontekstual moslashuvning ustuvorligi ta'kidlanadi. Shuningdek, tarjima jarayonida malakali kadrlarning yetishmasligi muhim muammolardan biri sifatida ko'zga tashlanmoqda. Yuqori sifatli tarjimonlarni tayyorlash uchun til bilimi bilan birga madaniyatshunoslik, texnik soha va maxsus terminologiya bo'yicha chuqur bilimlarni ham shakllantirish zarur. Tarjima sifati bevosita nazariya va amaliyotning uzviy uyg'unligiga bog'liqdir.[6]

Zamonaviy texnologik rivojlanish tarjimashunoslik sohasiga yangi talablarni qo'yimoqda. Avtomatlashtirilgan tarjima tizimlari tarjimonlar faoliyatini yengillashtirgan bo'lsa-da, inson omili hali ham muhim hisoblanadi, ayniqsa murakkab badiiy matnlar yoki madaniy mazmunni o'z ichiga olgan asarlar bilan ishlashda. Tarjima nazariyasi va amaliyoti o'rtasidagi bo'shliqni bartaraf etish dolzarb masala hisoblanadi. Ilmiy yondashuvlarni amaliyotga samarali tatbiq etish orgali tarjima jarayonining sifatini sezilarli darajada oshirish mumkin. Tarjima me'zonlarining universal tizimi ishlab chiqilsa, turli janrdagi matnlarni tarjima qilishda yaxlit yondashuvni shakllantirishga erishiladi.[7]

Tarjimashunoslik sohasida olib borilgan tahlillar shuuni ko'rsatadiki, tarjima jarayonining murakkabligi nafaqat lingvistik omillar, balki madaniy, ijtimoiy texnologik omillar bilan ham uzviy bog'liqdir. Ushbu murakkablikni boshqarish uchun

tarjima nazariyasini rivojlantirish va uni amaliyotga tatbiq etish bo'yicha chuqur ilmiy izlanishlar olib borish zarur. Bir jihatdan, tarjimada ekvivalentlik masalasi asosiy ilmiy muammo bo'lib qolmoqda. Tarjimon original matn mazmuni va uslubini mos ravishda yetkazishga intilishi kerak, ammo bu har doim ham mukammal bajarilmaydi. Bu muammo, ayniqsa, madaniyatga oid terminlar va idiomatik iboralarni tarjima qilishda yaqqol namoyon bo'ladi. Shu sababli, ekvivalentlikni ta'minlashda nazariya va amaliyot o'rtasidagi muvozanatni topish dolzarb hisoblanadi.

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda, o'zbek tilidan boshqa tillarga tarjima qilish jarayonida lingvistik va madaniy tafovutlar, jumladan grammatik qurilishdagi farqlar, leksik birliklarning ekvivalentsizligi hamda frazeologik iboralarning milliy xususiyatlari tarjima samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, o'zbek xalqiga xos madaniy realiyalarni boshqa tilda to'laqonli ifodalash tarjimon oldida murakkab vazifa sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu muammolarni yengib o'tishda tarjimonning lingvistik bilimlari bilan bir qatorda madaniy kompetensiyasi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Tarjima nazariyasi nafaqat tilshunoslik, balki madaniyatlararo muloqotning ham ajralmas qismi bo'lib, u orqali ikki xalq o'rtasida o'zaro tushunish, tajriba almashish va ma'naviy yaqinlashuv ta'minlanadi. Demak, tarjimaning sifatini oshirish uchun nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirish, zamonaviy texnologiyalarni qo'llash va tarjimonlarning ilmiy salohiyatini doimiy rivojlantirib borish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Latifjonova Sh. Tarjima nazariyasi va amaliyoti. Toshkent, 2012
2. Murodqosimov A. Nemis va o'zbek tillarida so'z yasash usullari. Toshkent, 2020
3. Rizaev Sh. Tarjima nazariyasi va amaliyoti. Toshkent, 2005
4. Zohidov F. Tarjimada madaniyatlararo tafovutlar. Toshkent, 2018
5. G'afurov U. Til va madaniyat: tarjima jarayonidagi muammolar. Toshkent, 2018
6. Karimov Sh. O'zbek tilidan ingliz tiliga tarjima muammolari. Toshkent, 2020
7. To'xliyev B. Tarjima san'ati va nazariyasi. Toshkent, 2005